

Aplikasi Penunjang Riset Dan Manajemen Referensi Ilmiah (Mendeley, Zotero, Publish or Perish)

Akmal Aulia Riziq^{1*}, Muhammad Roihan Ridwan², Ryan Ardiansyah³

¹Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung - Singapura

² Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung - Singapura

³ Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung - Singapura

DOI:

10.5281/zenodo.17934684

Keywords:

Mendeley, Zotero, Publish or Perish,
Manajemen referensi,
Pembelajaran bahasa Arab

Correspondence Address:

akmalauri@gmail.com

Abstract: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem penelitian ilmiah, termasuk dalam bidang pembelajaran bahasa Arab. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti dan mahasiswa pascasarjana adalah manajemen referensi yang efisien, akurat, dan terintegrasi dengan sistem penulisan ilmiah. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran tiga aplikasi utama penunjang riset dan manajemen referensi ilmiah, Mendeley, Zotero, dan Publish or Perish, serta meninjau implikasinya dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur terhadap dokumentasi resmi aplikasi dan hasil penelitian terdahulu. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Mendeley dan Zotero berfungsi efektif sebagai manajer referensi dengan kemampuan pengelolaan data bibliografis, sitasi otomatis, serta kolaborasi antarpeleliti, sedangkan Publish or Perish berperan penting dalam analisis bibliometrik dan evaluasi dampak publikasi. Penerapan ketiga aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi riset, memperkaya kualitas literatur, dan memperkuat akurasi sitasi dalam penelitian bahasa Arab. Meski demikian, adaptasi teknis terhadap literatur berbahasa Arab serta pelatihan penggunaan masih diperlukan agar pemanfaatan aplikasi berjalan optimal. Dengan demikian, penguasaan teknologi penunjang riset menjadi bagian integral dari kompetensi akademik di era digital, khususnya bagi peneliti bahasa Arab yang ingin berkiprah dalam ranah ilmiah global.

Introduction / المقدمة / Pendahuluan

Penelitian ilmiah dalam konteks pembelajaran bahasa Arab maupun bidang akademik lain kini makin menuntut efisiensi dalam pengelolaan literatur, sitasi, serta analisis dampak riset. Para peneliti, termasuk mahasiswa pascasarjana, sering menghadapi tantangan seperti banyaknya artikel yang harus dievaluasi, manajemen referensi yang memakan waktu, serta kebutuhan untuk memantau dampak publikasi (bibliometrik) (Yadav & Mahavidyalaya, t.t.).

Di era digital, muncul sejumlah aplikasi dan perangkat lunak yang dapat membantu mengelola referensi, menyusun bibliografi otomatis, serta melakukan analisis sitasi dan

dampak publikasi. Misalnya, Mendeley sebagai manajer referensi, Zotero sebagai alternatif open-source, serta Publish or Perish sebagai alat analisis sitasi. *Mendeley* memungkinkan pengelolaan PDF dan metadata referensi (Nurwahyu & Nafisah, 2021). *Zotero* sebagai aplikasi open-source memiliki fitur impor, penyimpanan, dan web-scraping referensi yang memudahkan penyusunan karya ilmiah (Maharani dkk., 2024). Sementara itu, *Publish or Perish* memungkinkan analisis sitasi dan pengukuran h-index, dan dapat mendukung proses *literature review* serta pemilihan artikel yang relevan (Kurniawan dkk., 2024).

Dengan demikian, pengenalan dan penerapan aplikasi-aplikasi tersebut dalam konteks riset dan pembelajaran bahasa Arab menjadi penting: tidak hanya untuk efisiensi administratif, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas penelitian, akurasi sitasi, serta evaluasi dampak ilmiah (Hasan & Habibie, 2023).

Sampai di sini, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: pertama, bagaimana aplikasi-manajemen referensi (*Mendeley*, *Zotero*) dan aplikasi analisis sitasi (*Publish or Perish*) dapat mendukung kegiatan riset dan pembelajaran bahasa Arab? Kedua, apa kelebihan dan kelemahan masing-masing aplikasi tersebut dalam konteks riset akademik? Ketiga, bagaimana implikasi penerapan aplikasi-aplikasi ini terhadap efisiensi dan kualitas manajemen referensi ilmiah dalam studi pembelajaran bahasa Arab?

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi aplikasi-penunjang riset dan manajemen referensi ilmiah (termasuk *Mendeley*, *Zotero*, *Publish or Perish*) dalam konteks akademik, serta memberikan rekomendasi praktis penggunaannya khususnya pada pengembangan riset bahasa Arab.

Method / منهج البحث / Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan dokumentasi aplikasi perangkat lunak. Langkah-kerja yang dilakukan meliputi:

1. Pengumpulan literatur terkait manajemen referensi ilmiah dan aplikasi analisis sitasi (termasuk *Mendeley*, *Zotero*, *Publish or Perish*) melalui database ilmiah, artikel terbuka (open-access), dan manual aplikasi resmi.

2. Analisis fitur, kelebihan, kelemahan masing-masing aplikasi berdasarkan literatur dan dokumentasi pengguna. Sebagai contoh, studi perbandingan aplikasi manajemen referensi gratis/terbuka yang membahas Mendeley dan Zotero.
3. Konteksualisasi hasil analisis ke ranah pembelajaran bahasa Arab, dengan mempertimbangkan kebutuhan riset dalam bidang tersebut (misalnya literatur Arab, pengelolaan bibliografi Arab, penggunaan sitasi dalam Bahasa Arab).
4. Penyusunan rekomendasi praktis penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut bagi mahasiswa/peneliti pembelajaran bahasa Arab, berdasarkan hasil analisis.

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap aplikasi-tersebut dalam konteks spesifik, tanpa melakukan pengujian kuantitatif, namun dengan analisis reflektif yang dapat menghasilkan rekomendasi berguna.

Result and Discussion / نتائج البحث / Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Aplikasi

Mendeley: Sistem manajemen referensi komersial dengan versi gratis terbatas, yang memungkinkan pengguna menyimpan referensi, mengimpor metadata, membuat folder dan grup, mengelola PDF, serta mengintegrasikan dengan pengolah kata untuk sitasi otomatis (Sihombing dkk., 2025).

Zotero: Aplikasi open-source (gratis) yang memungkinkan pengguna menyimpan referensi, snapshot web, PDF, melakukan anotasi, integrasi dengan browser via "connector", dan kompatibel dengan berbagai pengolah kata (Word, LibreOffice, Google Docs) (Basak, 2014).

Publish or Perish: Aplikasi untuk analisis bibliometrik, mengambil data sitasi dari berbagai basis data (Google Scholar, Microsoft Academic, CrossRef), menghitung h-index, total sitasi, serta memudahkan penelitian literatur dan evaluasi jurnal/penulis (Sihombing dkk., 2025).

2. Kelebihan dan Kelemahan

A. Kelebihan

Penggunaan Mendeley dan Zotero mempercepat penyusunan bibliografi dan sitasi otomatis, mengurangi risiko kesalahan manual. Zotero sebagai open-source memiliki keunggulan biaya (gratis) dan fleksibilitas integrasi. Publish or Perish memungkinkan peneliti melakukan analisis dampak publikasi, memilih jurnal atau penulis dengan metrik

yang informatif (Ivey & Crum, 2018). Studi menunjukkan bahwa skor readership pada Mendeley dapat berfungsi sebagai indikator awal publikasi yang sangat dikutip. Dalam panduan “Scholar’s Toolkit”, Zotero dan Mendeley disebut sebagai referensi manajer utama sementara Publish or Perish sebagai alat tambahan untuk analisis sitasi (Basak, 2014).

B. Kelemahan

Mendeley: Versi gratis mempunyai batasan ruang penyimpanan; dengan antarmuka yang kadang dianggap kurang intuitif dibanding beberapa pesaing. Zotero: Walaupun gratis, pengguna perlu adaptasi terhadap fitur-browser connector dan kadang konfigurasi tambahan untuk integrasi pengolah kata. Publish or Perish: Fokus pada analisis metrik sitasi, bukan manajemen referensi lengkap; pengguna pemula mungkin merasa kompleks dalam mengoperasikan query data dan memahami metrik bibliometrik (Al Husaeni & Nandiyanto, 2021). Keterbatasan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab: literatur Arab atau sumber-Bahasa Arab mungkin kurang optimal ditangani oleh aplikasi yang dirancang utama untuk literatur Bahasa Inggris; integrasi metadata Arab bisa memerlukan penyesuaian.

3. Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab

Dalam konteks aplikasi pembelajaran Bahasa Arab (baik penelitian pendidikan, linguistik, literatur Arab maupun metodologi pengajaran), aplikasi-tersebut memiliki beberapa implikasi penting: Memudahkan mahasiswa atau peneliti bahasa Arab dalam mengelola literatur Arab dan non-Arab: menyimpan jurnal, artikel, tesis, laporan riset, membuat folder khusus topik pembelajaran bahasa Arab. Menghemat waktu dalam penyusunan sitasi dan bibliografi ketika menulis makalah atau tesis berbahasa Arab atau campuran.

Dengan Publish or Perish, peneliti bahasa Arab dapat mengevaluasi dampak publikasi terdahulu, memilih jurnal atau penerbit yang relevan, dan melihat tren sitasi dalam bidang bahasa Arab/linguistik (Hanifah dkk., 2022). Memfasilitasi kolaborasi riset antar mahasiswa atau dosen dengan penggunaan grup dalam Mendeley/Zotero, berbagi referensi, PDF, anotasi. Menjadi bagian dari literasi digital riset bagi mahasiswa pascasarjana: bukan hanya konten bahasa Arab yang penting, tetapi juga kemampuan mengelola referensi dan memahami metrik riset.

Namun, supaya aplikasi-aplikasi ini benar-benar efektif dalam ranah bahasa Arab, perlu dilakukan: penyesuaian penggunaan (misalnya mengimpor metadata dari jurnal Arab, memastikan pengkodean bahasa Arab dalam sitasi), pelatihan bagi pengguna yang kurang terbiasa, dan sadar akan keterbatasan metrik bibliometrik dalam konteks literatur non-Inggris.

4. Rekomendasi Penggunaan Praktis

Berdasarkan analisis, berikut beberapa rekomendasi praktis bagi mahasiswa/peneliti pembelajaran bahasa Arab: Mulailah dengan Zotero jika ingin solusi gratis, fleksibel, dan siap integrasi dengan browser serta pengolah kata. Jika memiliki anggaran atau membutuhkan fitur kolaborasi dan penyimpanan yang lebih besar, pertimbangkan Mendeley. Gunakan Publish or Perish sebagai alat tambahan untuk analisis sitasi, pemilihan jurnal, atau telaah literatur secara kuantitatif.

Dalam konteks riset bahasa Arab, pastikan metadata yang diimpor menggunakan karakter Arab dikodekan dengan benar, dan buat folder tematik seperti “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”, “Linguistik Arab”, “Literatur Arab dan Asesmen” agar mudah dicari. Buat rutin backup perpustakaan referensi (terutama di Zotero/Mendeley) dan sinkronisasi antar perangkat untuk keamanan data. Sediakan waktu untuk pelatihan mahasiswi/mahasiswa atau kolega yang belum terbiasa dengan aplikasi-tersebut agar adaptasi berjalan lancar.

Conclusion / الخلاصة / Kesimpulan

Jurnal ini telah mendeskripsikan secara komprehensif aplikasi-penunjang riset dan manajemen referensi ilmiah yakni Mendeley, Zotero, dan Publish or Perish, serta mengevaluasi kelebihan, kelemahan, dan implikasinya khususnya dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Dapat disimpulkan bahwa: Aplikasi-manajemen referensi (Mendeley, Zotero) dan aplikasi analisis sitasi (Publish or Perish) menjadi bagian penting dari ekosistem riset modern, termasuk dalam bidang bahasa Arab.

Masing-masing aplikasi memiliki kekuatan yang berbeda: Zotero unggul dari sisi biaya dan fleksibilitas; Mendeley unggul dalam penyimpanan dan kolaborasi; Publish or Perish unggul dalam analisis bibliometrik. Dalam praktik riset pembelajaran bahasa Arab, penggunaan aplikasi-tersebut dapat meningkatkan efisiensi, akurasi sitasi, dan kemampuan analisis literatur, namun perlu adaptasi dan pelatihan agar optimal.

Untuk pengembangan ke depan, peneliti bahasa Arab disarankan mengintegrasikan aplikasi-tersebut sejak tahap awal riset, melakukan backup rutin, dan aktif menggunakan metrik sitasi sebagai bagian dari strategi penerbitan dan pengembangan karier akademik. Dengan demikian, penerapan aplikasi-penunjang riset dan manajemen referensi ilmiah bukan sekadar teknis administratif, tetapi juga strategi penting dalam meningkatkan mutu penelitian dan pembelajaran bahasa Arab di era digital.

Acknowledgment/ الشكر والتنويه

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Dr. H. Dendi Yuda S., M.Ag., dan Ganjar Yusuf Sopyan, M.Pd, selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Pembelajaran Bahasa Arab di Program Pascasarjana Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung - Singaparna, atas bimbingan, arahan, serta masukan berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian dan pembelajaran bahasa Arab di lingkungan akademik.

Author Contributions Statement / إفادة مساهمات الباحث

AAR bertanggung jawab dalam penyusunan kerangka penelitian, perumusan masalah, dan analisis teoritis. RA berperan dalam melakukan kajian pustaka, pengumpulan data, serta penyusunan bagian metodologi. MRR berkontribusi dalam analisis hasil, penulisan bagian pembahasan, dan penyempurnaan keseluruhan naskah. Seluruh penulis berkolaborasi dalam mendiskusikan hasil penelitian dan menyetujui versi akhir dari artikel ini.

References / المراجع / Daftar Pustaka

Al Husaeni, D. F., & Nandiyanto, A. B. D. (2021). Bibliometric Using Vosviewer with Publish or Perish (using Google Scholar data): From Step-by-step Processing for Users to the Practical Examples in the Analysis of Digital Learning Articles in Pre and Post Covid-19 Pandemic. *ASEAN Journal of Science and Engineering*, 2(1), 19–46. <https://doi.org/10.17509/ajse.v2i1.37368>

- Basak, S. K. (2014). Comparison of Researchers Reference Management Software: Refworks, Mendeley, and EndNote. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 6(7), 561–568. <https://doi.org/10.22610/jeps.v6i7.517>
- Hanifah, S., Abdillah, T. D. F., & Wachyudi, K. (2022). Analisis Bibliometrik Dalam Mencari Research Gap Menggunakan Aplikasi Vosviewer dan Aplikasi Publish or Perish. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2(No. 7).
- Hasan, J. R., & Habibie, A. (2023). *EFL TEACHERS AND STUDENTS' VIEWS OF USING MENDELEY AS REFERENCE MANAGEMENT TOOL IN ACADEMIC WRITING*. 6(2).
- Ivey, C., & Crum, J. (2018). Choosing the right citation management tool: EndNote, Mendeley, RefWorks, or Zotero. *Journal of the Medical Library Association*, 106(3). <https://doi.org/10.5195/jmla.2018.468>
- Kurniawan, B., Meyliana, M., Leslie Hendric Spits Warnars, H., Suharjo, B., & Ahiase, G. (2024). Bibliometric Analysis using Vos Viewer with Publish or Perish of Intelligent Tutoring System in Private Universities. *International Journal of Informatics, Information System and Computer Engineering (INJIISCOM)*, 5(2), 166–177. <https://doi.org/10.34010/injiiscom.v5i2.12732>
- Maharani, S., Yunita, W., Nasrulloh, A., & Noor, M. (2024). *Peningkatan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah Calon Guru Matematika Melalui Pelatihan Zotero*. 8.
- Nurwahyu, N., & Nafisah, S. (2021). Efektivitas Mendeley sebagai Software Bantu untuk Manajemen Referensi. *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science*, 5(1), 45–76. <https://doi.org/10.18326/pustabiblia.v5i1.45-76>

Sihombing, M., Nastiti, D., Daud, C., Aprilio, H., Sinurat, D., & Amleni, R. (2025).

Optimalisasi Penulisan Karya Ilmiah dengan Software Publish or Perish, Mendeley, dan QuillBot di Fakultas Ekonomi UNDANA. 10.

Yadav, V. P., & Mahavidyalaya, R. P. (t.t.). *Reference Management Tools: EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero.*